

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Раимова М.М.

Сафаров Ш.Ш.

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17223918>

Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ эффективности терапии болезни Паркинсона дофаминергическими препаратами и неконкурирующим антагонистом NMDA-рецепторов амантадина сульфатом (ПК-Мерц). В исследование включено более 153 пациентов с болезнью Паркинсона и 69 пациентов с паркинсонизмом на ранних и поздних стадиях заболевания. Проведена оценка неврологического статуса по шкале Хен и Яра, унифицированной рейтинговой шкале UPDRS и шкале Шваба и Ингланда. Полученные результаты показали, что как препараты леводопы, так и амантадина сульфат обладают высокой эффективностью на начальных стадиях болезни. Терапия ПК-Мерцем позволила значительно улучшить двигательную активность и отсрочить сроки появления лекарственных дискинезий и моторных флуктуаций. Сделан вывод о целесообразности включения амантадина сульфата (ПК-Мерц) в схемы лечения болезни Паркинсона на ранних этапах.

Ключевые слова: Болезнь Паркинсона, дофаминергическая терапия, леводопа, амантадина сульфат (ПК-Мерц), NMDA-рецепторы, эффективность терапии, UPDRS, шкала Хен и Яра, шкала Шваба и Ингланда, лекарственные дискинезии, моторные флуктуации.

Введение.

Исходя из патогенеза болезни Паркинсона (БП) в основе современной стратегии лечения заболевания лежит соблюдение ряда важнейших принципов: непрерывность лечения; превентивная направленность; рациональный выбор и оптимальное сочетание противопаркинсонических препаратов; принцип «разумной достаточности» при выборе дозировок препаратов с ориентацией на качество жизни и уровень самообслуживания (Иллариошкин С.Н., 2011)

Цель: Провести сравнительный анализ эффективности терапии дофаминсодержащими препаратами и неконкурирующим антагонистом NMDA-рецепторов амантадина сульфатом (ПК-Мерц) больных болезнью Паркинсона.

Методы: Нами обследовано более 153 пациентов с болезнью Паркинсона и 69 пациентов с паркинсонизмом, из них на ранних стадиях заболевания (I и II стадиях) обследовано 163 пациента, на поздних (III-IV стадиях) 59 пациентов.

Из 153 пациентов на ранних стадиях заболевания впервые нами поставлен диагноз и начата противопаркинсоническая терапия у 89 больных. Из них дофаминергическая терапия в виде монотерапии начата у 39 пациентов (1-группа). Противопаркинсоническая терапия у данного контингента больных начата с препаратов леводопы в связи с наличием определенных противопоказаний к назначению других противопаркинсонических препаратов (амантадина сульфата, холинолитиков, агонистов дофаминовых рецепторов), у 50 пациентов первоначально противопаркинсоническая терапия начата с назначения амантадина сульфата (ПК-Мерц) (2-группа).

Проведен последующий сравнительный анализ эффективности терапии препаратами леводопы (наком, тидомет-форте) и амантадина сульфатом (ПК-Мерц). Препараты леводопы назначались в средней суточной дозе 475 ± 75 мг, по 125 мг 3-4 раза в день. ПК-Мерц назначался в таблетированном виде по рекомендуемой схеме, в средней суточной дозе 300 ± 50 мг. Препараты назначались длительно, оценку эффективности проводили на 10 день от начала терапии, в последующем амбулаторно через 3 месяца.

Проводилось исследование неврологического статуса с определением стадии заболевания по шкале Хен и Яра (M. Hoehn, M. Yahr, 1967) в модификации Lindval и соавт. (1989), оценка тяжести неврологического дефицита при помощи III подшкалы унифицированной рейтинговой шкалы оценки проявлений паркинсонизма (UPDRS, Fahn S., Elton R., 1987), определялись показатели дневной активности с помощью шкалы Шваба и Ингланда. Оценка эффективности проводимой терапии проводили при помощи повторной оценки соматического статуса и неврологического статуса по унифицированной рейтинговой шкале проявлений паркинсонизма (UPDRS) и шкалы Шваба и Ингланда.

Результаты: Результаты исследования показали высокую эффективность как препаратов леводопы, так и препарата ПК-Мерц на начальных стадиях заболевания. Отмечается значительное улучшение в результате лечения у 20 (40%) больных, умеренное улучшение у 24 (48%) больных получавших ПК-Мерц; у 18 (46%) и 20 (51,3%) соответственно у пациентов с дофаминергической терапией.

Так, двигательная активность улучшилась на 26% в 1-группе (баллы снизились по шкале UPDRS -III с $32,8 \pm 5,7$ до $24,3 \pm 5,9$) и на 25% - в группе сравнения (с $33,9 \pm 6,3$ до $24,6 \pm 8,3$ баллов). После лечения, выявили незначительное, но достоверное уменьшение стадии болезни (по Хен и Яру) у пациентов обеих групп (с $1,8 \pm 0,44$ до $1,2 \pm 0,37$ и $1,79 \pm 0,8$ до $1,1 \pm 0,6$). В начальный период исследования у пациентов, наблюдали заниженную самооценку своих двигательных возможностей в обеих группах ($67,9 \pm 12,1$ и $68,5 \pm 11,1$ баллов по шкале Шваба и Ингланда, соответственно). После проведения лечения они отметили улучшение повседневной активности ($75,1 \pm 13,5$ и $78,3 \pm 16,5$ баллов).

При рассмотрении влияния терапии на основные симптомы заболевания: гипокинезия, ригидность, тремор, наблюдается более значимое влияние препаратов на первые два признака. Тремор покоя был более устойчив при терапии ПК-Мерцем. В таких случаях мы сочетали его применение с назначением пиридоксина гидрохлорида (5% раствора-4 или 6 мл/сут), атипичного нейролептика адаптола (таблетки 300 мг 3 раза в день), что приводило к значительному уменьшению тремора.

Мы проводили длительное (3 и более лет) наблюдение за 40 пациентами обеих групп (21 пациент 1-группы, и 19 пациентов 2-группы). Данное наблюдение показало, что отсроченное назначение препаратов леводопы во второй группе (пациенты с начальной терапией амантадина сульфатом) приводило к значительной отсрочке появления и прогрессирования лекарственных дискинезий и моторных флуктуаций.

Заключение: Применение в схеме лечения пациентов с БП неконкурирующего антагониста NMDA-рецепторов амантадина сульфат (ПК-Мерц) на ранних стадиях заболевания позволяет значительно улучшить двигательную активность, отсрочить сроки появления и проявления лекарственных дискинезий.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Левин, О.С. Болезнь Паркинсона / О.С. Левин, Н.В. Федорова// 5-е изд. перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2015. –384 с.
2. Иллариошкин, С.Н. Болезнь Паркинсона и расстройства движений/ С.Н. Иллариошкин, Н.Н. Яхно// Руководство для врачей. –М., 2008. –405
3. Яхно Н. Н. Болезни нервной системы / Н. Н. Яхно., Д. Р. Штульман. – М.: Медицина, 2001. – Т. 2. – С. 76–95. 2. de Lau L. M. Epidemiology of Parkinson's disease / L. M. de Lau., M. M. Breteler // Lancet Neurol. – 2006. –Т. 5. –С. 525–535.
4. Samii A. Parkinson's disease / A. Samii., J. G. Nutt // Lancet Neurol. – 2004. – Т. 363. – С. 1783–1793.
5. Poewe W. The natural history of Parkinson's disease / W. Poewe // Journal Neurol. – 2006. – С. 253. 5. Иллариошкин С. Н. Основные принципы терапии болезни Паркинсона / С. Н. Иллариошкин // Российский медицинский журнал. – 2004. – Т.12, № 10. – С. 604–608.
6. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная система). Выпуск XII. – М. «Эхо», 2010. – С. 311–313..